

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3741687>
УДК 930.24

Максаков С.А., Любимов В.А., Лазарев С.Н., Зиновьев И.А., Карун Д.П., Кадилов А.В., Кулюдо А.Н.

Максаков Сергей Анатольевич, кандидат технических наук, доцент, Академия ФСО России, 302015, Россия, г. Орел, ул. Приборостроительная, 35. E-mail: maksakov@yandex.ru.

Любимов Владимир Алексеевич, кандидат военных наук, доцент, Академия ФСО России, 302015, Россия, г. Орел, ул. Приборостроительная, 35. E-mail: nataluosi55@mail.ru.

Лазарев Сергей Николаевич, доцент, Академия ФСО России, 302015, Россия, г. Орел, ул. Приборостроительная, 35. E-mail: serg.orel@mail.ru.

Зиновьев Иван Александрович, Академия ФСО России, 302015, Россия, г. Орел, ул. Приборостроительная, 35. E-mail: ivan.zinovev.2012@mail.ru.

Карун Давыд Петрович, Академия ФСО России, 302015, Россия, г. Орел, ул. Приборостроительная, 35. E-mail: karun99@mail.ru.

Кадилов Артем Викторович, Академия ФСО России, 302015, Россия, г. Орел, ул. Приборостроительная, 35. E-mail: artemkadilov@mail.ru.

Кулюдо Артем Николаевич, Академия ФСО России, 302015, Россия, г. Орел, ул. Приборостроительная, 35. E-mail: temich.2000@yandex.ru.

Воинские ритуалы: история и современность

Аннотация. В статье с системных позиций рассмотрены вопросы развития и трансформации воинских ритуалов. Показаны классификация, место и роль воинских ритуалов в повседневной деятельности вооруженных сил. Действующие воинские ритуалы имеют исторические корни. Они возникли на основе обрядов, обычаев, традиций, опыта поколений, законов и др. Многие ритуалы действуют на обыденном (бытовом) уровне, отдельные внесены в нормативные, руководящие документы и даже законодательные акты. В работе представлены наиболее важные ритуалы, дошедшие до наших дней и нашедшие отражения в действующей нормативной базе вооруженных сил Российской Федерации.

Ключевые слова: ритуал, вручение оружия, боевое знамя, военная присяга, воинское приветствие, боевые награды, смотры, развод караулов.

Maksakov S.A., Lyubimov V.A., Lazarev S.N., Zinoviev I.A., Karun D.P., Kadilov A.V., Kuludo A.N.

Maksakov Sergey Anatolevich, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Academy of FSO of Russia, 302015, Russia, Orel, Priborostroitelnaya str., 35. E-mail: maksakov@yandex.ru.

Lyubimov Vladimir Alekseevich, candidate of military Sciences, associate Professor, Academy of FSO of Russia, 302015, Russia, Orel, Priborostroitelnaya str., 35. E-mail: nataluosi55@mail.ru.

Lazarev Sergey Nikolaevich, associate Professor, Academy of FSO of Russia, 302015, Russia, Orel, Priborostroitelnaya str., 35. E-mail: serg.orel@mail.ru.

Zinoviev Ivan Aleksandrovich, Academy of FSO of Russia, 302035, Russia, Orel, Priborostroitelnaya str., 35. E-mail: ivan.zinovev.2012@mail.ru.

Karun Davyd Petrovich, Academy of FSO of Russia, 302015, Russia, Orel, Priborostroitelnaya str., 35. E-mail: karun99@mail.ru.

Kadilov Artem Viktorovich, Academy of FSO of Russia, 302015, Russia, Orel, Priborostroitelnaya str., 35. E-mail: artemkadilov@mail.ru.

Kuludo Artem Nikolaevich, Academy of FSO of Russia, Russia 302015, Orel, Priborostroitel'naya str., 35. E-mail: temich.2000@yandex.ru.

Military rituals: history and modernity

Abstract. The article considers the issues of development and transformation of military rituals from a systemic perspective. The classification, place and role of military rituals in the daily activities of the armed forces are shown. Active military rituals have historical roots. They arose on the basis of rites, customs, traditions, the experience of generations, laws, etc. Many rituals operate on an ordinary level, some are included in normative, governing documents and even legislative acts. The paper presents the most important rituals that have come down to the present day and are reflected in the current regulatory framework of the Russian Federation armed forces.

Key words: ritual, presentation of weapons, battle banner, military oath, military greeting, military awards, reviews, divorce of guards.

Анализируя информацию форумов на сайтах о военной службе можно увидеть много хороших отзывов, воспоминаний о службе в Вооруженных силах бывших офицеров, сержантов, солдат. Люди, спустя годы с теплотой в душе вспоминают годы службы в армии: как дежурили в наряде, несли службу в карауле, принимали участие в соревнованиях, бегали кроссы, стреляли, принимали присягу, обслуживали технику, совершали марши и даже проверялись на строевых смотрах. То, что в течение службы казалось обыденным, однообразным, рутинным, иногда трудным и непонятно для чего сделанным, с течением времени, вспоминается с хорошим эмоциональным восприятием, с теплотой и даже с ностальгией. Это объясняется психологическим взглядом, так что важное значение в правильной организации военной жизни выполняют ритуалы, традиции, да и воинский уклад в целом. Эти элементы воинской жизни сопровождают военнослужащего в период выполнения воинского долга.

Военные ритуалы имеют высокую значимость в приобретении эстетического морального и нравственного облика солдата, сержанта, офицера, как показывает опыт, оставляют после военной службы эмоциональный след. Следовательно, военные ритуалы приобретают социальную значимость, они закрепляют моральный взгляд военнослужащего, свя-

зывают его с сознанием общества, формируют присущие им черты. Особенность ритуалов необычна ещё и тем, что каждый из них имеет свою историю. В ходе истории происходит их трансформация, усовершенствование и развитие.

Слово ритуал образовано от латинского *ritualize* – обрядовый. Значит «Воинские ритуалы – это по сути воинские обряды, которые проводятся в виде торжественных церемоний, совершаемые в повседневной военной службе, во время праздничных, торжественных мероприятий и в других установленных случаях» [1, с. 16].

Военные ритуалы отличаются друг от друга по содержанию и форме, им характерно разнообразие. Например, рапорта (доклады) старшему начальнику (командиру), торжественные марши рот, батальонов и полков, строевые смотры и построения, отдание почестей, военных приветствий, праздничная салютационная стрельба, музыкальная составляющая, различные строевые приемы и действия (коленипреклонение при пропускании флагов и знамен). В воинских ритуалах отражается славная история Вооруженных сил страны, их обычаи, национальные и боевые традиции.

«Ритуал – это сложившийся на протяжении длительного времени и жизни нескольких поколений вид общественных отношений, проявляющихся в символической форме и сформированным обще-

ственным мнением, обычаями, а иногда и законами» [3, с. 582].

Таким образом, воинские ритуалы основываются на опыте народов, как важнейшая необходимость общественной жизни, имеющая значительный акцент на эстетическое, чувственное направление, благодаря которой формируется общественное мнение, социальное самосознание и мировоззрение.

«Ритуалы имеют свою условную классификацию. Они подразделяются на:

- военные;
- гражданские;
- религиозные;
- бытовые» [1, с. 21].

Начальные составляющие военных ритуалов в виде воинственных плясок и песен, игровых боев, приветственных мероприятий, выполняемых при долгожданных встречах воинов, возвращавшихся с полей сражений соплеменников возникли еще в первобытных общинах. Военная деятельность, воинские ритуалы первобытного человека были направлены на стремление достичь наивысшей подготовленности к встрече с врагом, умению противостоять военной агрессии. Для совершенствования приемов борьбы, нужно было их многократно повторять и тренировать, формируя стойкую веру в победу.

Военные ритуалы, по значению в развитии общества и влиянию на общественное сознание, следует выделить, как регрессивные и прогрессивные. Наиболее предпочтительными, конечно, являются прогрессивные ритуалы, которые совмещают в себе объединение высоких целей народа, армии и общества в целом, а также идеалы мужества, стойкости, героизма и отваги. Они объединяют различные виды воинских отношений и общественной жизни:

- повседневную деятельность;
- учебно-боевую деятельность;
- служебную деятельность;
- военные действия.

Важнейшими военно-ритуальными традициями являются такие действия, как

принятие воинской присяги, вручение военным формированиям боевых знамен, награждение военнослужащих государственными наградами, орденами и медалями, торжественное поздравление героев, отдание воинских почестей захоронениям и др.

Такие воинские ритуалы как поверки, разводы суточного наряда, смены караулов, заступления на боевое дежурство, смотры строя и песни присущи учебно-боевой деятельности воинских частей.

К повседневной жизни можно отнести митинги, торжественные собрания всех военнослужащих воинских частей и кораблей, посвященные военным и государственным праздникам, отдание воинской чести (выполнение воинского приветствия) и др.

К отличительным свойствам военных ритуалов относят: масштабность, торжественность, внешняя красота и эмоциональность, слаженность и величественность восприятия мероприятий. Взгляд со стороны показывает, что, военный ритуал можно рассматривать как зрелищное представление с родни театральному. Для воинских ритуалов, как и для других явлений искусства, характерна синхронность исполнения, высокая организованность, гармоничность и соразмерность. Не секрет, что многие военные ритуалы созерцательны, действенны, убедительны и основываются на многовековых традициях.

Военные ритуалы, претерпевая изменения в ходе истории, продолжают сохранять в своей целостности сохраняя сложившийся традиционный облик. Не секрет, что закономерностью развития современного мира является преемственность между старыми и новыми обычаями и традициями. В руководящих документах, таких как уставы, инструкции и наставления, как память поколений закрепляется и повторяется порядок проведения многих ритуалов.

Ритуал принятия военной присяги. Присяга воина на верность Отечеству является одним из основных законов военной жизни. Историческая направленность

ритуала принятия воинской присяги относит нас к временам освободительных военных походов и победоносных сражений русских полководцев.

«Вот как описывают в древних былинах, летописях отдельные элементы обряда посвящения в воины: «Если новичок проходил с честью все три круга (огонь, вода, земля), в урочный день вся дружина

собиралась на капище (святилище, культовое место), где жрец проводил над ним обряд Воинского посвящения. Здесь молодому воину давалось новое имя, что знаменовало новое рождение человека»». [1, с. 42]

Пример и форма обряда показаны на рисунке 1.

Рис. 1 Обряд Воинского посвящения

В первом русском «Уставе ратных пушечных и других дел, касающихся до воинской науки», созданной Петром I для регулярной армии, был прописан ритуал принятия клятвы на верность царю.

В России ритуал принятия военной присяги проводился как акт государственного уровня. В определенный для принятия присяги день и в установленном месте выносились штандарты и знамена, строились подразделения, солдаты и офицеры при оружии, давали обещание служить добросовестно и «во всем поступать как честному, верному, послушному, храброму солдату надлежит».

Присягавшие, при этом офицеры, правую руку поднимали вверх в крестном знамении, солдаты поднимали только правую руку и повторяли текст за читавшим, а левую руку держали на Еванге-

лии. Присягавшие, после принятия присяги, подписывали присяжные листы. Этот способ приведения к присяге была скопирована в шведской армии Петром I, а содержание присяги заимствовано опять же у шведов из устава Густава II Адольфа I – короля Швеции. До октября 1917 г. в Российской армии присяга принималась перед Божьим ликом в православном храме. Каждый новобранец троекратно крестился и целовал крест с распятием Иисуса Христа и Евангелие.

В современной армии, в своей основе, ритуал приведения новобранцев к военной присяге остается примерно таким же и предполагает во время построения торжественный вынос Боевого знамени части, затем личное произнесение утвержденной присяги, и обязательную роспись о приведении к присяги в ведомо-

сти. Содержание текста присяги значительно изменилось с учетом современных реалий.

Для военнослужащих Вооруженных Сил России приведение к Воинской присяге является инструментом оценки моральной и нравственной готовности воина к защите Отечества.

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части.

Воинское знамя на Руси всегда являлось символом воинской чести, доблести и славы, которое у древних славян и именовалось «стягом». Небольшого размера отличительный знак дружины каким-либо образом крепился наверху древка. Позже стягом стали только матерчатое полотнище. Постепенно название «стяг» заменили словом «знамя». Понятие «Знамя» образовалось от старорусского понятия «знамение», т.е. знаменовать. Впервые, наименование «знамя» применили к названию стяга Дмитрия Донского в старинных рукописях.

«В армии знамена служили ориентиром места сбора для войск, местом расположения начальника, в походе указывали направление движения, а также применялись для управления боем путем поднятия, наклонения или перемещения» [2, с. 48].

Впервые в табелях полков Знамена ввел Петр I. Он своим указом утвердил внешние размеры оформления и, ввел в армии присягу перед знаменем, которая произносилась перед распушенными стягами словами: «От роты и от знамени никогда не отлучаться, но за оными, пока жив, следовать буду. Тот, кто знамя свое до последнего не оберегает, тот не достоин носить имя солдата». Воинские знамена в частях Красной Армии были введены в 1918 году. За доблесть в бою воинские части награждались почетными наградами почетным революционным Красным Знаменем и орденом Красного Знамени.

Согласно «Положению о революционных Красных знаменах частей РККА», которое было введено в июне 1926 г.,

знамена вручались полкам на все время их существования.

В действующих Уставах Вооруженных сил ритуал вручения боевого знамени полка подробно описан и от сохранил лучшие традиции Русского воинства.

Ритуал отдания воинской чести, воинское приветствие.

«Понятия обряда воинского приветствия в древние времена и в раннем средневековье не было. Были общепринятые знаки уважения, которые проявлялись действиями: поклонами, преклонениями, снятием головных уборов и др. Правда следует отметить, что в средние века у рыцарей, когда они не имели намерений вступить в бой, сформировался обычай при встрече поднимать забрала своих железных шлемов. Этот жест подносить руку к головному убору воспринимался, как знак миролюбия, дружелюбия, уважения» [1 с. 114].

При встрече ратников, движение открытой правой рукой к головному убору, стало укоренившимся ритуалом отдания воинской чести, в современном Уставе Вооруженных сил России – ритуалом выполнения воинского приветствия. Этот воинский ритуал в уставах при встрече и обгоне военнослужащих является обязательным актом воинской вежливости.

В целях воспитания у воинов чувства уважения к командирам и начальникам Петр I в конце XVII – начале XVIII в. ввел в жизнь войск традицию «отдание комплимента». Комплимент отдавался поклоном, снятием шляпы, шпагой или ружьем, иногда знаменем. Воинское приветствие выполнялось на тренировках, на строевых, при встрече и в других случаях.

В Российской империи воинское отдание комплимента называлось отданием чести, потому что включало в себя разнообразные поклоны и реверансы, а не только поднесение открытой руки к головному убору.

Ритуалы вручения наград. Эта традиция сформировалась как средство оценки отваги воина, его героизма, как основы совершения ратного подвига воинов в

битвах и сражениях. Участники в ознаменование их побед в сражениях награждались медалями, специально отчеканенными во славу одержанных побед над неприятелем. В эпоху царствования Петра I таких медалей было выбито около двадцати. Например, медалью с надписью «Небываемое бывает» были награждены участники первой победы над шведами в морских баталиях.

Для нижних чинов в 1807 году впервые был проведен военный ритуал награждения Георгиевским крестом (до 1913 года «знаком отличия Военного ордена» Святого Георгия). На протяжении всей истории своего существования Георгиевский крест вручался только за личную храбрость в бою и боевые заслуги и имел четыре степени.

«Ритуал награждения знаком отличия ордена имел важные последствия: награжденные освобождались от телесных наказаний, получали увеличенное жалование, а затем пенсию «по смерти своей, где бы ни находились»» [3, с. 456].

Орден Славы трех степеней, утвержденный Указом Президиума Верховного Совета СССР стал 8 ноября 1943 года правопреемником Георгиевского креста, как высшей солдатской награды. В ходе Великой Отечественной войны около 980 тыс. воинов были награждены орденом Славы III степени, почти 46 тыс. – II степени и 2631 воин отмечен орденом Славы трех степеней.

Ритуал - строевой смотр. Истоками этого воинского ритуала являются смотры княжеских дружин перед выступлением в боевой поход. Строевой смотр дружин стал играть важную роль в боевой подготовке войск еще конце XVIII – начале XIX века.

Цели проведения этого ритуала постоянно менялись. Это было связано с необходимостью дополнительного строжайшего контроля за солдатами и офицерами, за внешним их видом и состоянием вооружения и обмундирования.

Исторический аспект проведения смотров связан с военной реформой, проводимой Петром I. Так, в воинских уста-

вах того времени были закреплены новые принципы обучения и воспитания ратников и дружинников. Эти принципы стали основой содержательной части ритуалов.

Традиция строевых смотров дошла и до наших дней, видоизменилась несколько цель, но задача контроля наличия личного состава, строевой выправки, обмундирования, документов осталась и носит такое же воспитательное значение как и раньше.

Парады войск, как ритуал. По праву парады являются одним из важнейших воинских ритуалов на протяжении всей Военной отечественной истории. Они вызывали у воинов гордость за принадлежность к славе и могуществу русского оружия, причастность к мужеству и героизму наших предков.

За основу парада войск, как ритуала При Петре I был взят опыт Римской империи. Триумфальные шествия в честь достигнутых побед в Риме находили широкое распространение. Они подразделялись на строевые и церковные.

Строевые парады войск включали в себя три части:

- построение полков;
- встреча военачальника, принимающего парад, объезд частей;
- прохождение церемониальным маршем.

Парад полков, уходящих с Красной площади на фронт в ноябре 1941 года и великий Парад Победы 1945 года останутся в народной памяти россиян навсегда.

Эти торжественные мероприятия показывают, силу, мощь, сплоченность нашей армии.

Развод пеших и конных караулов. Развод караулов считается одной из самых красочных и зрелищных воинских церемоний ещё с Петровских времён. Порядок их проведения записан в воинских артикулах и Уставах.

На Руси традиции развода караулов закреплены со времен великого князя Ивана III. Нормы русского дворцового церемониала, предусматривавшего развод караулов дворцовых стрельцов были

сформулированы ещё при царе Алексее Михайловиче.

Продолжая традиции осенью 2004 года в Московском Кремле был принят новый церемониал. Он связал в себе воедино разные эпохи доблестного русского воинства. Тем самым он показывает глубокую историческую преемственность данного ритуала. Этот церемониал показывает самые яркие, зрелищные элементы российских воинских церемоний. Он включает в себя демонстрацию строевых приёмов, приёмов с оружием, элементов «конной карусели», музыкальное сопровождение Президентского оркестра. В ритуале участвуют рота специального караула, кавалерийский почётный эскорт, президентский оркестр.

Форма одежды участников церемониала имеет прямое отношение к форме, принятой в ходе военной реформы 1909 – 1913 гг. Именно к 100-летию Отечественной войны 1812 года в Российской Императорской армии была создана новая парадная военная форма. В разводе участвует кавалерийский почётный эскорт.

Летопись нынешнего подразделения кавалерийского эскорта ведётся от 11-го отдельного кавалерийского полка, на базе которого в сентябре 2002 года образован Кавалерийский почётный эскорт в составе Президентского полка. Кавалеристы почётного эскорта одеты в церемониаль-

ное парадное обмундирование лейб-гвардии Драгунского полка.

Другое подразделение, участвующее в разводе - президентский оркестр. Он создан 11 сентября 1938 года, как оркестр Управления Коменданта Московского Кремля. Основная задача оркестра – музыкальное сопровождение важнейших государственных мероприятий. Президентский оркестр в церемонии выстраивается вместе со всеми участниками церемонии.

Развод пеших и конных караулов в Московском Кремле – зрелищный, яркий церемониал, который связал воедино разные исторические эпохи великого русского воинства, демонстрирующий глубокую историческую преемственность ратных традиций нашей Отчизны.

У нынешних воинских ритуалов – славная история. Они заряжали энергией, силой, духом не одно поколение российских воинов. И сегодня воинские ритуалы способствуют духовной мобилизации вооруженных защитников Отечества, их нравственному и эстетическому воспитанию. Задача нынешних защитников Отечества состоит в изучении истории образования ритуалов, их познание, совершенствование, развитие и поднятие на более высокий организационный, эстетический, эмоциональный уровень, как личным участием, так и пропагандой среди молодого поколения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Серых, В. Д. Воинские ритуалы / В. Д. Серых. Москва: Воениздат, 1986. 256 с.
2. Зедделер, Л. И. Военный энциклопедический лексикон: в 14 т. / под ред. Л.И. Зедделера. 2-е изд., т. 5. Санкт-Петербург: 1854. 678 с.
3. Военный энциклопедический словарь: в 2 т. / Редкол.: А.П. Горкин, и др. Москва : Большая Российская энциклопедия, РИПОЛ КЛАССИК, 2001. 848 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Seryh, V. D. Voinskie ritualy / V. D. Seryh. Moskva: Voenizdat, 1986. 256 s.
2. Zeddeler, L. I. Voennyj jenciklopedicheskij leksikon: v 14 t. / pod red. L.I. Zeddeler. 2-e izd., t. 5. Sankt-Peterburg: 1854. 678 s.
3. Voennyj jenciklopedicheskij slovar': v 2 t. / Redkol.: A.P. Gorkin, i dr. Moskva : Bol'shaja Rossijskaja jenciklopedija, RIPOL KLASSIK, 2001. 848 s.

Поступила в редакцию 27.03.2020.
Принята к публикации 30.03.2020.

Для цитирования:

Воинские ритуалы: история и современность / Максаков С.А., Любимов В.А., Лазарев С.Н., Зиновьев И.А., Карун Д.П., Кадилов А.В., Кулюдо А.Н. // Гуманитарный научный вестник. 2020. №2. С. 15-22. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/2/MaksakovR.pdf>